

**RAQAMLASHTIRISHNING XOTIN-QIZLAR BANDLIGI
JARAYONLARIGA TA'SIRI SIFATINI OSHIRISH YO'LLARI**

Nurmuxamidova Muxtabar Xasanovna

katta o'qituvchi

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11142976>

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida xotin-qizlarning ishtirokini yanada kuchaytirish, inson kapitali sifatini ta'minlashning muhim tashkil etuvchilari sifatida xotin-qizlarning turmush shart-sharoitlarini yaxshilash omillari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, raqamli iqtisodiyot, inson kapitali, aholi daromadlari, xotin-qizlar mavqei, iqtisodiy o'sish, ish bilan bandlik.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy bosqichi axborot texnologiyalarining hayotning barcha jabhalariga kirib borishi va ularning shiddat bilan rivojlanishi bilan xususiyatlanib, nomoddiy iqtisodiyot bilan bog'liq ravishda xizmatlar sohasining rivojlanishiga olib kelmoqda. Shunga mos ravishda xizmatlar sohasida ish bilan bandlik darajasi ham ortib bormoqda. Misol uchun, Malayziyada so'nggi 20 yil ichida xizmat ko'rsatish sohasida ayollarning ish bilan bandlik darajasi 53,3 %dan 75%ga, Rossiyada 63,1 %dan 80,7%ga etdi. 2020 yil holatiga BAA da ayollarning 95 %, AQSh va Kanadada 90 % xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lgan. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston ayollarining 58,7 % xizmatlar sohasida ish bilan band. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib, respublikamizda xizmatlar sohasini rivojlantirish uchun xali juda katta imkoniyatlar mavjudligi aniqlanadi.

Harakatlar strategiyasining mantiqiy davomi sifatida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida xotin-qizlarning ishtirokini yanada kuchaytirish, inson kapitali sifatini ta'minlashning muhim tashkil etuvchilari sifatida xotin-qizlarning turmush shart-sharoitlarini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Taraqqiyot strategiyasining 4 -ustivor yo'nalishida, jamiyatda xotin-qizlarning mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida: tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish; ularning huquqiy va qonuniy manfaatlarini ta'minlash; xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish; ayollarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish; turar joyga muhtojlarni uy-joy bilan ta'minlash, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko'paytirish; og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolganlarga

ijtimoiy-huquqiy, psixologik yordam ko'rsatish, ularni manzilli qo'llab-quvvatlash; "ayollar daftari" bilan manzilli ishlash, muammolar o'z vaqtida bartaraf etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish kabi vazifalarning belgilab berilishi-ning o'ziyoq, fikrimizning yaqqol isbotidir.

Mamlakatimiz rahbari tomonidan jamiyatda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, ularning turmush sharoitlarini yaxshilash, yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatishni besh baravarga kengaytirish, dori-darmon va vitaminlarni bepul etkazib berish bo'yicha xarajatlarni oshirish, talaba xotin-qizlarning to'lov-shartnoma pullarini to'lashlari uchun foizsiz ta'lim kreditlari ajratish, magistraturada tahsil olayotgan qizlarning to'lov-shartnoma pullarini davlat byudjeti mablag'lari hisobidan to'liq qoplab berish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan ayollarga soliq imtiyozlari taqdim qilish kabi ustivor vazifalar belgilab berilgan. Bunday keng ko'lamlı chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mamlakatimizda inson kapitali sifatining yaxshilanishiga katta hissa qo'shadi.

Ayollarning iqtisodiy faollik darajasi jamiyatda samaradorlik va tenglikni ta'minlaganligi sababli, jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim omil sifatida talqin etiladi. Mehnat bozorida ayollarning faollik darajasining oshishi ikki natija, ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va ayollarning huquq va imkoniyatlarining kengayishini nazarda tutadi. Bu tenglikning ta'minlanishi va inson salohiyatidan samarali foydalanish orqali kambag'allikni qisqartirishi va iqtisodiy o'sish uchun imkoniyatlarni kengaytirishi mumkin.

Xalqaro mehnat tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda, turli davlatlar kesimida turlicha bo'lsada, umuman olganda butun dunyoda ayollar va erkaklarning mehnat bozoridagi ishtirokida katta farqlar saqlanib qolmoqda. 2019 yilda jahon bo'ylab ayollarning iqtisodiy faollik darajasi 48 % bo'lgan bo'lsa, erkaklarda bu ko'rsatkich 75 %ni tashkil etdi, ya'ni dunyo mamlakatlarida 3,5 mlrd. kishini tashkil etgan ishchi kuchining 5 tadan 3 tasini erkaklar tashkil etayapti. Masalan, Norvegiyada ayollarning iqtisodiy faollik darajasi o'rtacha 61 foizni tashkil qiladi.

Sanoatlashuv va globalizatsiya jarayonlari ta'sirida butun dunyoda ayollarga bo'lgan munosabat o'zgarib borib, ularning mehnat bozoridagi o'rnini ham o'zgarib bormoqda. Lekin ijtimoiy-iqtisodiy hayot qanchalik modernizatsiyalashib borishiga qaramay, ayollar mehnat bozori segmenti boshqa segmentlardan farqli o'ziga xos xususiyatlarga egaligi saqlanib qolmoqda. Bandlik darajasining beqarorligi va ishsizlikning yuqori xavfi, mehnatga xaq to'lash darajasidagi farqlar, ishga qabul qilinishi va

bo'shatilishidagi mehnat qonunchiligiga rioya etilmaslik kabilar bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Tadbirkorlik faoliyatida ayollarning ishtiroki ahamiyatli tarzda oshib bormoqda, amerikalik tadqiqotchilar R.Peterson va K.Vermeyerlar bu fenomenni "Jahon miqyosidagi tinch inqilob" deb atashgan edi. Darxaqiqat, oxirgi yillar davomida butun dunyoda ayollar tadbirkorligi keng tus olib, jahon iqtisodiyotiga katta hissa qo'shayotganini inkor etib bo'lmaydi. Masalan, AQSh va Kanadada kichik biznesning uchdan bir qismi ayollar qo'lida, Frantsiyada tadbirkor ayollar erkak tadbirkorlardan 3 marotaba ko'p, umuman olganda, rivojlangan davlatlarda tadbirkor ayollar tadbirkorlarning 50,2 - 70,5 % foizini tashkil etmoqda. Shu o'rinda respublikamizda ham ayollar orasida kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik sohasining rivojiga alohida e'tibor qaratilib, keng imkoniyatlar ochib berilmoqda. Lekin, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik barcha hududlarda yaxshi yo'lga qo'yilgan deb bo'lmaydi.

Dunyo bo'yicha kambag'al aholining 76,5 % qishloqlarda yashashini inobatga olib, ayollar uchun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali dunyoda kambag'allik darajasini kamaytirish mumkin. Shuning uchun ham respublikamizda qishloq ayollarining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish va ulardan unumli foydalanish katta strategik ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega hisoblanadi

O'tgan asr oxirlaridan boshlab globalizatsiya jarayonlari natijasida ayollarning mehnat bozorida ishtirokining ortishi barcha davlatlarni qamrab oldi. Jahon banki "Gender tenglik aqlli iqtisodiyot sifatida" nomi ostida axborot-tahliliy byulleten nashr etib, unda ayollar uchun iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish rivojlanishning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi.

Jahon miqyosidagi tadqiqotlarda ayollarning mehnat bozoridagi ishtirokining turli jihatlari tadqiq etilmoqda. Ayollar ish bilan bandligini ta'minlashning samarali mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: ayollar ish bilan bandligi va bu sohada uchraydigan muammolar; mehnat bozorida ayollarning kamsitilishga uchrashining nazariy-uslubiy jihatlari; ayollarning iqtisodiy faollik darajasi bo'yicha hududiy tafovutlar va ularning sabablari; ayollar mehnat bozoridagi ishtiroki va ularning reproduktiv funktsiyalari orasidagi bog'liqlik; ayol ishchi kuchining zamonaviy ish o'rinlari tuzilishi o'zgarishiga moslashuvini oshirish; virtual ish joylarini joriy etishning samarali va tezkor innovatsion yo'llarini ishlab chiqish; kasbiy malakalarni oshirishda ish beruvchilarning talablariga asosan malaka oshirish tizimini tashkil etish, farzandlar tug'ilishi hamda

ularning tarbiyasi bilan bog'liq ayollarning hayotiy tsikl modelini e'tiborga olgan holda, qo'shimcha ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash strategiyalaridan foydalanishning ilmiy asoslarini takomillashtirish va boshqalar.

So'nggi yillarda respublikada xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlarning ahamiyatini e'tirof etgan holda, istiqbolda quyidagi ishlarni amalga oshirish taklif etiladi:

- Ayollarning aksariyat qismi band bo'lgan sohalar, ya'ni ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida oylik ish haqi miqdorlarini muttasil ravishda oshirib borish. Ushbu tadbir nafaqat ayollarning iqtisodiy faravonligini oshirishga xizmat qilib, balki mamlakat istiqbolini belgilab beradigan milliy inson kapitalini sifatli darajada shakllantirishga asos bo'ladi. Ta'lim tizimidagi ish haqlarining boshqa sohalarga nisbatan pastligi uning malakali kadrlar uchun jozibadorligini keskin pasaytiradi;

- ayollarning, xususan qishloq joylardagi xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanishlari uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirish;

- xotin-qizlarning o'rta maxsus va oliy ta'lim olishlari uchun moliyaviy, hududiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish;

- ayollarning 3 yoshgacha farzandni parvarishlash ta'tilidan keyin mehnat bozorida moslashishini osonlashtirish shuningdek, ta'lim va oilaviy majburiyatlarni uyg'unlashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish maqsadida bandlik xizmati organlari tomonidan kasb ta'limi va qo'shimcha kasb-hunar ta'limi bo'yicha dasturlarni tashkil etish, jumladan, davlat masofaviy xizmatlarini tashkil etish shaklida ham;

- bola parvarishlash ta'tilida bo'lgan ayollarni ijtimoiy himoya qilish va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash;

milliy inson kapitalini shakllantirishda oilaning, xususan onalarning rolini beqiyos ekanligini e'tirof etgan holda, 14 yoshgacha farzandi bo'lgan ish bilan band bo'lgan ayollarning ish vaqtini ish haqini o'zgartirmagan holda 2 soatga qisqartirilgan ish kunini tashkil etish imkonini beruvchi chora-tadbirlarini ishlab chiqish. Ushbu tadbir farzandli ayollarning mehnat bozorida raqobatbardoshlik darajasiga salbiy ta'sir etishini oldini olish, bunday toifadagi ayollarni ish bilan ta'minlagan ish beruvchilarga nisbatan soliq va boshqa imtiyozlarni joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasi.
<http://uza.uz/oz/politics/o'zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

2.Extracts from B. Seebohm Rowntree, Poverty: A Study of Town Life (1902 edition; first published 1901).

3.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>

4.Berdiyev G.I. Структура доходов домашних хозяйств Республики Узбекистан и его изменение в условиях модернизации экономики // Журнал “Экономика и предпринимательство // Jurnal “Ekonomika i predprinimatelstvo”. Moskva 2017. №8. Str.1147-1151. (08.00.00. № 29)